

БАДИЙ ТАРЖИМАДА ЛЕКСИК БИРЛИКЛАР МУАММОСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481645>

Ш.Р.Ҳакимова

катта ўқитувчи,

Гулистон давлат университети

Ф.Н.Ҳакимова, талаба,

Гулистон давлат университети

Аннотация: *Мақолада бадий таржиманинг асосий муаммоларидан бири бўлган таржимада аслият мазмунини берувчи лексик бирликларни танлаш муаммоси хориж асарлари таржималари мисолида тадқиқ қилинган. Ушбу мақолада бадий асарларнинг ўзбек, рус, инглиз тиллардаги таржималари таҳлил этилиб, уларнинг аслиятга бадий-услубий уйғунлиги даражасини белгилашга ҳаракат қилинади.*

Калит сўзлар: *Бадий таржима, аслият, лексик бирликлар, семантика, фразеологик бирликлар.*

Кейинги йилларда тобора ривожланиб бораётган қиёсий адабиётшунослик фани нуқтаи назаридан ҳам таржимашуносликка оид ишларнинг қиммати баланддир. Таржима нафис санъат бўлиб, у таржимонлардан реалистик таржима принципларидан тўла хабардор бўлишни ва таржима устида кунт билан ижодий меҳнат қилишни талаб қилади. Таржимада баркамолликка интилиш узлуксиз давом этади. Чунончи, "Фауст" трагедияси рус тилига ўттиз марта, "Ҳамлет" ундан ҳам кўпроқ марта таржима қилинган. Баркамол таржималарни ўқиб баҳринг очилади. Шота Руставелининг "Йўлбарс терисини ёпинган паҳлавон" (Шайхзода ва Миртемир таржимаси), Р.Н.Гунтекиннинг "Чолиқуши" (М.Исмоилий таржимаси), Р.Ҳамзатовнинг "Доғистоним" (Э.Воҳидов

таржимаси) асарларининг ихлос билан қилинган таржималари ўқувчилар қалбини тўлқинлантиради.

Афсуски, Г.Уэллс, М.Твен, Ж.Лондон, Д.Дефо, Х.Бичер-Стоу ва П.Абрахамслар қаламига мансуб бўлиб, бадий баркамоллиги билан боқийлик кашф этган кўгина бадий асарларнинг ўзбекча таржималарини уларнинг инглизча аслияти билан солиштирадиган бўлсак, оригиналнинг умумий нафосатига, зийнат-оройиш бахш этувчи кўпгина бадий безакларига футур етиб, мазмун жиҳатдан асл матн тўлиқ берилмаганлигини кўришимиз мумкин.

Ушбу мақолада таржима асарлардаги баъзи бир лексик ва фразеологик бирликлар таржимаси ҳақида қисқача мулоҳаза юритамиз. Таржима назариясининг стилистик масалаларига мансуб бўлган лексик ва фразеологик бирликлар таржимаси катта амалий аҳамиятга эга бўлган масаладир. Сўзана кўрки унинг жимжимадор гуллари, шакли шамойилидаи ташқари ранг-баранг товланувчи ипакларининг латифлигига ҳам боғлиқ бўлганидек, бадий асар нафосати ҳам унинг умумий мазмунидан ташқари, бир неча объектив мезонлари қатори лексик ва фразеологик бирликлари сайқалига ҳам боғлиқдир. Бадий таржима уларнинг маъно ва оттенкаларини ифодалашни тақозо қилади.

Ўзбек тилига рус тили воситасида ўгирилган қатор инглизча адабиётлар таржимасида аслиятнинг стилистик бўёғига футур етказувчи лексик ва фразеологик бирликлар учрайди. *Каттакон шаҳло кўз, чуқурроқ, негрча, бўлма* каби бирликлар шулар жумласидандир. Таржимада учрайдиган бу сўзларни инглизча оригинали билан русча таржимасига муқояса қилинса, қуйидаги хол кўзга ташланади:

Каттакон шаҳло кўз бирлиги рус тилидаги большие и красивые глаза сўз бирикмасининг сўзма-сўз таржимаси бўлиб, бунда структураси (тузилиши) жиҳатидан ўзбек тилидаги анъанавий шаклини йўқотган *каттакон* компоненти ортиқчадир. Тўғри, бундай таркибли бирликлар

оригинал тақозосига кўра қўшимча компонентлар олиши мумкин. Лекин улар тилнинг стилистик талабларига кўра ўзи бирикиб келадиган лексик бирликка сингиб кетиши керак. Айни холда эса каттакон компонентига хожат ҳам йўқ, чунки унинг маъноси *шахло кўз* бирлигининг ўзидан англашилиб турадн. Иккинчидан, бу бирлик (оҳу кўз, чарос кўз, куралай кўз синонимлари ҳам мавжуд) аёлларга нисбатан ишлатилади. Таржимада эса ҳам аёлларга, ҳам йигитларга нисбатан қўлланган, ваҳоланки, ўғил болаларга нисбатан *бўтакўз* синонимини қўллаш мумкин эди.

Таржимоннинг ижодий маҳсули сифатида вужудга келган негрча сўзи ҳам оригинал оттенкасини бермайди. Ўзбек тилида *хабаши* ва *ҳинди* сўзлари "*қора танли*" кўчма маънода ҳам ишлатилганидек, инглиз тилида сўзлашувчилар шу маънода *негр* сўзини қўллайдилар.

Юқорида қайд қилинган асарнинг «*Here you, Mose and Pete get only the way, you niggers*» [1] жумласидаги «*niggers*» сўзи рус тилига *чёрномазые* деб таржима қилинган: - *Моз, Пит! Марш отсюда, чёрномазые!*

Бу жумла ўзбек тилига "*қани, ҳай Моз, ҳай Пит, йўлни тўсманг, негрчалар!*" деб ўгирилган бўлиб, юзаки қаралганда, негрчалар лексик бирлиги русча *чёрномазые* таржимасидан кўра инглизчасига яқинроқ, кўринади. Лекин аслида эса *негрча* ундалмасида миллатга муносабат маъноси ётса, *nigger* ундалмасида эса тана рангига бўлган муносабат ётади. Шунинг учун ҳам бу лексик бирлик қорамашаклар деб берилиши керак эди.

Шаклан ўхшаш, лекин семантик оттенкаси жиҳатидан бўлган тафовутни ямочка-чуқурча, бирликларида ҳам кўрамиз. Улар ҳар икки тилнинг луғат фондида бир хил маъно билан берилган бўлса ҳам, экспрессив оттенкаси жиҳатидан кескин фарқ қиладилар. Шунинг учун ҳам таржимада унинг "кулдиргич" деган синонимини бериш керак эди.

Таржима назарияси миллий колоритли сўзларга алоҳида эътибор бериб, уларни ҳар бир халқнинг ўзига хос лексик бирликлари билан ифодалашни талаб қилади, лекин кўпгина таржималарда, хусусан

П.Абрахамснинг "Чакмоқли йўллар", Д.Дефонинг "Робинзон Крузо", Г.Уэлснинг "Кўринмас одам" ва бошқа асарлари таржималарида олимга ҳам, дехқонга ҳам, полисменга ҳам, қаролга ҳам, оқсочга ҳам бошмоқ, ковуш ва этик кийдирилади. Г.Гриннинг "Ювош америкалик" романи таржимасида жоме, меҳроб ва чилим лексик бирликлари учрайди. Англиянинг Глазго шаҳридаги бир муҳаррир хонасида синиқ чилим ётиши, америкалик бир кимсанинг (Ж.Лондон, "Мексикалик" ҳикоясида) рингда яқтак ёпиниб ўтириши ҳақиқатдан йироқдир. Адекват таржима юқоридаги сўзларни *туфли, ботинка, собор, алтарь, трубка* ва *свитер* каби лексик бирликлар билан берилишини тақозо қилади.

Таржима адабиётларда маънолари очилмай қолган лексик бирликлар ҳам тез-тез учраб туради. Масалан, "*Отамиз Гуэда мандарин эди*" (русчаси: *он был мандарином в Гуэ*; инглизчаси: *He was a mandarin* жумласини ўқиган китобхон "mandarin"и нима экан, деб хайрон бўлади. Ўзбек тили лексикасига қадам қўяётган бундай неологизмларга изох, берилса ёки уларнинг маъноси "*Отамиз Гуэ шаҳрида катта мансабдор эди*" қабилида очиб берилса, жумла равон чиққан бўлур эди. "*Совуқ шоколад*" (мазкур китобдан, 175-бет) лексик бирлиги ҳам (русчаси: *холодный шоколад*, инглизчаси: *chocolate malt*) изох, талаб қилади. Бу термин ўзбек тили лексикасидаги *ширчой, гулоб* каби сўзлар структураси асосида "*шоколадли шароб*" шаклида берилиб, унинг таркиби ундирилган *бугдой* ёки *арпа дамламаси, сут* ва *шоколаддан* иборатлиги ҳақида изох. берилса, ўзбек китобхонлари лексикасига янги бир сўз киритилган бўларди.

Семантик жиҳатдан аниқ, маъноларга эга бўлган *сэр* ва *мистер* ундалмалари айрим таржималарда пала-партиш қўлланилади ёки оригиналга шарқ руҳини берувчи афандим, тақсир каби лексик бирликлар билан алмаштирилади, ("Кўринмас одам" асарининг 7, 9, 29-бетлари).

Сэр ва *мистер* лексик бирликлари синоним сўзлар эмас. *Мистер* ундалмаси киши исмлари, лавозим ва унвонни англатувчи сўзлар олдида қўлланиб, хушмуомалалик маъносини ифодалайди: *мистер Жонсон, мистер президент* ва ҳоказо. *Сэр* ундалмаси эса икки маънога эга:

1. Киши исмлари қайд қилинмагани ҳолда мустақил қўлланиб, ҳурмат маъносини англатади. Расмий мактублар "*Мухтарам сэр*" деб бошланади.

2. Князь ва баронлар унвони: *сэр Вальтер Скотт* ва ҳоказо. Бинобарин, мазкур ундалмалар таржималарда айнан сақланиши керак. Кўпгина таржима адабиётларимизда асар қаҳрамонларининг ўзаро муомалаларида ғайри табиий ҳоллар-сизлаб мурожаат қилиш жоиз бўлган ўринларда сенлаб мурожаат қилиш ёки бунинг акс ҳоллари учрайди.

Маълумки, рус тилида сен дейиш жоиз бўлган ўринларда ўзбек тилида сизлаб мурожаат этиш талаб қилинади. Рус болалари оналарига сенлаб мурожаат қилишлари оддий бир ҳол, лекин ўзбек болаларининг бундай мурожаати беодоблик ҳисобланади. Рус тилида сўзлашувчилар катта-ю кичик кадрдон кимсаларга сенлаб мурожаат қилиши кўнгил яқинлигини билдирса, ўзбек тилида сўзлашувчилар учун бу ҳол дағаллик ҳисобланади.

Асарга экспрессив-стилистик оттенка бахш этадиган фразеологик бирликлар таржимаси кўпинча оригинал оттенкаларини ифодаламайди. Улар гоҳ русчасига ғализ таржима қилинган, натижада ўзбек тилида ҳам ғализлигича қолган ёки русчасида тўғри ифодаланганига қарамай ўзбек тилига сўзма-сўз таржима қилиниб, маъно оттенкаларига футур етган бўлади. Таржимада ҳарфни ҳарф билан эмас, балки, табассумини табассум, муסיқасини мусиқа, руҳий нафосатини руҳий нафосат билан гавдалантириш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: Стилистика декодирования. 2-е изд., перераб. Л., 1981.
2. Саломов Ф. Таржима ташвишлари.Т., Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1983.192 с.
3. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Harlow: Addison Wesley, 2005. – 1568 p.
4. Voynich. The Gadfly. М., 1958, p. 107.
5. J.London. Short stories. М., Foreign Language publishing house, 1957.
6. Х.Бичер-Стоу, "Том тоганинг кулбаси", Т., "Ёш гвардия" нашриёти,
7. 1960, русчадан Шариф Ризо таржимаси, 43, 44, 19, 41 ва 26-бетлар.
8. Г.Грин. "Ювош америкалик", УзДавНашр,1963,русчадан М.Норматов таржимаси, 43-бет.